

K.MÁMBETOVTIŃ SHÍĜARMALARÍNDÁ ÁSKERÍY TÚSINIKLERGE BAYLANISLI GÓNERGEN SÓZLER

Ájiniyazova B.
QMU magistranti
G.Karlıbaeva
f.i.d, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20134131>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 08-may 2026 yil
Ma'qullandi: 10-may 2026 yil
Nashr qilindi: 12-may 2026 yil

KEYWORDS

*gónergen sózler, leksikalıq mánisi,
istorizmler, arxaizmler,
semantikalıq máni.*

ABSTRACT

Maqala jazıwshı, ilim ğayratkeri Kamal Mámbetovtıń tariyxıy shıĝarmalarında qollanılgan áskeriy túsiniklerge baylanıshlı gónergen sózlerdiń leksikalıq, semantikalıq mánisi, olardıń dáwirdiń koloritin jaratıwdadıǵı xızmeti haqqında aytılgan.

K.Mámbetovtıń tariyxıy romanlarında súwretlengen waqıyalar qaraqalpaq xalqınıń tariyxındaǵı jawgershilikke tolı dáwirde bolıp ótken. Sonlıqtan romanda tuwılǵan jerdi sırtqı dushpanlardan qorǵaw máselesi tiykarǵı orın tutadı. Sol sebepli qollanılgan gónergen sózlerdiń ishinde áskeriy leksika kólemlı orın ıleydi.

Álbette, bunda házirgi kúnde qollanıwdan shıǵıp qalǵan atamalar sol waqıttaǵı dáwir koloritin beriw ushın orınlı qollanılgan.

Jazıwshınıń «Bozataw» romanında waqıyalar eldegi bolıp atırǵan ádalatsızlıqqa qarsı gúresiw baslı ideyalardan biri bolıp tabıladı. Bunda xalıqtı sırtqı hám ishki dushpanlardan qorǵaw máselesi tiykarǵı orın tutadı. Házirgi dáwirde qollanıwdan shıǵıp qalǵan atamalar sol waqıttaǵı dáwir koloritin beriw ushın orınlı jumsalǵan. Mısalı: Denesi iri bolsa da ózi qáwpeki Jumaniyaz júzbası sawıt-saymanǵa malınıp, ózin alleqanday bir sárkarda sıyaqlı kórsetip, arbadan on qádemdey aldında jiyren attıń ústinde hoppıyıp kiyatırǵan edi («Bozataw» romanı 27-bet). Jigitlerdiń birewleri qolına pilte mılıtq alǵan bolsa, birewleri tayaq penen qurallanǵan («Bozataw» romanı 140-bet).

Ilajsız dus kelseń gelle keserge,
Sózsiz qoldı uzatarsañ semserge,
Ólimniń zardabı jetkende etke,

Hátte hálsiz pıshıq taslanar iytke («Bozataw» romanı 129-bet).

– Erteńnen baslap qaladaǵı barlıq temirshi ustalardı jıynap, qılısh soqtırasañ («Bozataw» romanı 43-bet). Mılıtın moynına asqan mirshab, qılıshın qolına alǵan nóker joq («Bozataw» romanı 65-bet). Joqarıǵa barǵannan keyin biyler jasawıl ruxsatı menen ğana ishke kirdi. Xan taxtta emes, al gilem ústindegi shayı kórpeshede Qulman ekewi qarama-qarsı otır edi.

K.Mámbetov romanlarında jaqın turıp urısqanda, jekpe-jek sawashlarda qollanıluǵın qural-jaraq túrlerin ańlatatuǵın nayza qılısh, sarı jay, oq jay, h.t.b. atamaları ushrasadı. Mısalı: *Qılısh* – polattan islengen, uzınlaw, iymeklew, bolıp qanjarǵa usaǵan tıyıq, semser bolıp batırdı,

áskerdi súwretlewge baylanıslı orınlarda jiyi qollanıladı¹. «Qılısh» shabıwǵa arnalǵan urıs quralı. Házirgi waqıtta bul qural qollanılmaydı. Kórgizbe ushın ayırım xojalıqlarda ushırasadı. Kishkene balalar arasında qılıshlasıw yaǵnıy óz ara kúsh sınasıw ushın arnalǵan oyın túri de bar. Bul atama ulıwma túrkiy tillerge ortaq. Ózbek tilinde qilich, túrkmen tilinde ǵılısh, qazaq tilinde qılısh, bashqurt tilinde qılıs bolıp aytıladı. Romanlarda qılısh, nayza sózleriniń bir neshe túrlerin ushıratamız: almas, qılısh, ispıxan semser qılısh, láyli-jáwxar. Mısalı: Qaymıǵıp kelip qalǵan qara attıń birden dawıl bolıp quyılǵanın sezdi de *ısfahan semserin* birden qınabınan suwırdı(109-bet). Meni tek seniń basıń ǵana qızıqtıradı,— dep arǵımaǵın tikke sekirtti de Yusup almas semserin qınabınan suwırıp aldı.

Nayza atamasınıń da bir neshe túrlerin ushıratamız :nayza, qaraǵay saplı nayza, aq nayza, qońırawlı nayza. Mısalı : Qarıw – jaraǵı joq. Gilkiy nıshı ketken nayza, qırıq jil boyı qarshında jatqan júzi qap-qara bolıp qalǵan qılısh, sandıqta jatıp sırı qashıp ketken sarıjay. (19- bet.)

«*Sawıt*» denesinen oq ótpew ushın temirden yaki polattan islengen urıs kiyimin bildirse, sarı jay oq jaydıń bir túri, sadaq oq atıw ushın iyilip islengen qural. Mısalı: Badana kóz sawıt kiyip alǵan bir jas jigiti onı qol ushında kóterip turıptı.

«Tariyxıy sózler ádebiyatta ótken dáwirlerdegi predmetlerdiń ataması retinde qollanıladı, tariyxıy shıǵarmalarda sol dáwirdiń konkret real kartınası, onıń koloritin kórsetiw ushın paydalanıladı»,—dep atap ótedi tilshi ilimpaz A.Bekbergenov. Hár bir tildiń sózlik quramı sol tildiń baylıǵın kórsetedi. Sózlik quramı mudamı ózgeriste boladı. Álbette, bul belgili bir nızamlıqlar tiykarında háreket etedi. Jámiyette bolıp atırǵan hár qanday qubılıs tilde anıq kórinedi. Geybir sózler jańa turmısqa saykes sózlerdiń payda bolıwı menen qollanıw jiyiliginen ayırılıp gónergen sózler qatarına ótse, kúndelikli zárurliktiń nátiyjesinde tazadan payda bolıp atırǵan ózgerislerge baylanıslı jańa sózler paydalanılıp sózlik quramı bayıtadı.

«*Jasawıl*», «*qarawıl*» xan sarayındaǵı áskeriy islerge baylanıslı hámel atları bolıp tabıladı. «*Jasawıl*» xan sarayı hám onıń jeke qáwıpsızlıǵın qorǵawshı, «*qarawıl*» sózi xan sarayı, patshalıqtıń mülkin qorǵap, qarawıllaytuǵın adam.

Árebi at. Arabiyadan ákelingen tuqımlıq at. Tulpar sóziniń qaraqalpaq tilinde tómenдеги mánileri ushırasadı: 1. Xalıq shıǵarmalarında batırlar minetuǵın qanatlı at. 2. Quwsa jetetuǵın, qashsa qutılatuǵın eń júyrik at.1 Mısalı: Árebi atlar qosılǵan eki arbanıń birinshisinde xan salıǵına jıynalǵan bir qapshıq altın teńge, ekinshi arbada xanǵa inam etilgen altı sulıw qız bar edi (87-bet).

Jaraq degende hújim yaki qorǵanıw ushın jumsalatuǵın qural ańlatıladı. Sózdiń tiykarǵı mánisi temirden jasalǵan qorǵanıw áspabın ańlatqan, keyin ala máni keneyiwi júzege kelip urıs quralın, hár qıylı kerekli zatlardıń jıyındısı mánisinde de jumsalǵan. «Jabdıq» sózi eski túrkiy tilinde «tayarla» mánisin ańlatıwshı «jabdı» feyiline –«u» qosımtasınıń qosılıwı menen jasalǵan. Keyin ala sóz quramında fonetikalıq ózgerisler júzege kelgen. Mısalı: Jaw kiyatırıptı – dep jigitler **jaw jaraǵın** asınıp atlanıp, kópshiliginiń awılǵa kele almay qalatuǵın waǵı kóp bolatuǵın edi (18- bet.)

Áskerlerdiń hám batırlardıń tiykarǵı urıs qurallarınıń biri bolǵan *nayza* kópshilik túrkiy tillerinde ushırasadı. Qos qollap tutılǵan qaragay saplı qos nayza birden aldınǵa qaratıldı da, kókirekke tosılǵan, altın jalatılıp uzaqtan jarqırıp kóringen qalqanlardıń basına jańǵır etip

¹ Бекбаулов О., Қахарманлық эпостың араб-парсы лексикасы хэм оның тарийхый-лингвистикалық характеристикасы. Нөкис, 1979, 188-б.

tiydi. «Nayza» sózi biziń tilimizge parsı tilinen kirgen. E.Bekmuxammedov parsı tilinde «nayza» ushında ótkir temiri bar, uzın saplı eski qural,-dep anıqlama beredi². Nayza, qılısh sózlerinen kásip atamaları da kelip shıqqan. Mısalı: Tájiriybeli sarkarda jaǵdaydı birden ańladı da, Shahalıydiń *qılıshpaz* benen *nayzapazların* óziniń awqamlası bolǵan I'smayıl áskerine kelip qosılıwına buyırıq berdi.

«Dar», «zindan» sózleri de parsı tilinen ózlestirilgen sózler qatarına kiredi. Dar túbine alıp barsa, álbette, úsh aǵashı menen tórtew boladı eken-aw.

Zindan ayıpker adamlardı jazalaw ushın jerden tereń etip qazılǵan orın. E.Bekmuxammedov parsı tilindegi zindan jerden tereń etip qazılǵan abaqtı²-dep jazadı.

Qın – qanjar hám pıshaqtıń qabı.

On bası – on áskerdiń basshısı mánisinde qollanadı. Ózbek tilinde un bashı, túrkmen tilinde onbashi, onbegi, qazaq tilinde on bası bolıp qollanıladı.

«Sárkarda» sózi sawashta áskerlerdiń basshısı degen mánisti bildiredi. Ulıwma alǵanda K.Mámбетov tariyiy ramanlarındaǵı áskeriy túsiniklerge baylanıslı gónergen sózlerdiń kópshiligin qural-jaraq atamaların bildiretuǵın sózler quraydı. Ásirese, K.Mámбетovtıń «Bozataw» romanında áskeriy islerge baylanıslı terminlerdiń kópshiligi áskeriy qural-jaraq atamaları bolsa, ayırımları áskeriy lawazımlardıń atamalarınan ibarat. Mısalı: Sarayǵa bulardan tısqarı da túmenbegi, mińbegi, bahadır menen oǵlanlar usaqan atı shıqqan sárkarda menen sıylasıqlı sultannıń bári birim-birim kelip attı.

Shoqmar – bası jumırı etip aǵashtan islengen tayaq, qural. Mısalı: Pútkil dalanı shegirtkedey qaplap, qılıshın qayrap, sadagın saltaqlatıp, *shoqmarın* shoshaytıp kiyatırǵanlar sonda kim?

Duwılǵa – áskerlerdiń temirden islengen bas kiyimi, temir qalpaq. Mısalı: Er Qosaydıń atında da, duwılǵasında da adamnıń kózine birden túse qoyǵanday bezek joq.

Nóker – ústem klass wákılleriniń qasında xızmet etetuǵın, shashbawın kóteretuǵın xoshametli adamlar, armiya, láshker. Mısalı: Sońınan awıldan shıqqan «*saylandı nóker*» dep atalǵan bir júz seksen adam say boyına shıǵıp ketti de awılǵa kelip qalǵan jawdıń dáslepki bólegi menen ayqastı.

Zámberек sózi jazıwshı shıǵarmalarında zámberек formasında qollanılaǵan. Mısalı: – Urista júrgende zeńberек degen bir aybatlı quraldıń dawısın esitip, miyi hákislengen.

Solay etip K Mámбетovtıń tariyiy ramonlarında gónergen sózler ishinde **áskeriy túsiniklerge baylanıslı atamalar** belgili orın tutadı. Olardıń ishinde alaman, aybalta, ásker, áskerbası, batır, bahadır, buǵaw, davil, duwılǵa, giris, hújim, jaw, jawınger, jaraq, jasawıl, jansız, jasawıl, jebe, qarıw jaraq, qamal, qarawıl, qınap, qın, qılısh, qılıshpaz, qoramsaq, qorǵan, kisen, mergen, mińbası, mińbegi, nayza, nayzapaz, nóker, oń qanat, ońbegi, ońbası, pilteli mıltıq, tareńimıltıq, top, tıńshi, tutqın, túmenbegi, tuw, sardar, sadaq, sawıt, sarjay, sarbaz, sárkarda, semser, veyoda, zeńberек, zindan, sharayna, shepқанat, shindawıl, shoqmar, shoqmarpaz h.t.b. atamaları kóp ushıratamız

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Aynazarova G. Qaraqalpaq tilinde teńles eki komponentli frazeologizmlerdiń leksika-semantikalıq hám stillik ózgeshelikleri. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2015. – B. 31.

² Бекмухаммедов Е. Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері. Алматы, 1977, 80-бет.

2. Абдиназимов Ш.Н. Бердақ ҳам қарақалпақ әдебий тили. – Нөкис: Билим, 1997.
3. Бекбергенов А., Пахратдинов Қ. Тил билими терминлери сөзлиги. –Нөкис, 1997.
4. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1990. – Б. 77
5. Бердимуратов Е. Хәзирги заман қарақалпақ тилинің лексикологиясы. –Нөкис, 1968.
6. Бердимуратов Е. Әдебий тилдің функциональлық стильлеринің раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1973. – Б. 312.
7. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкис: Билим, 1994. – Б. 186.

INNOVATIVE
ACADEMY